

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИННОВАЦИЙ НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ

СЕВДА АББАСОВА

Доктор философии по педагогике, доцент
Азербайджанский государственный педагогический университет

ФАРИДА МИКАИЛОВА

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
Старший преподаватель Агджабединского филиала

Аннотация. В статье рассматривается применение учебных пособий и инноваций в образовательном процессе. Отмечается, что высокий уровень результатов обучения напрямую зависит от качества учебных пособий. То есть учебники, методические пособия для учителей, другие ресурсы должны регулировать и систематизировать деятельность учителя, создавать для него широкие возможности. Для разработки высококачественных учебных пособий всегда следует принимать различные эффективные меры. Хороший учебник должен отвечать всем требованиям содержания образования на соответствующем уровне, его следует проверять, анализировать и изучать по всем критериям.

Утвержден документ «Учебная политика в системе общего образования». (9) На основе положений этого документа соответствующими комиссиями Министерства науки и образования были подготовлены необходимые документы и законодательная база. Во-первых, подчеркнута важность оценки учебников, и в соответствии с этим были подготовлены положения для обеспечения деятельности совета по оценке учебников. В качестве задачи, вытекающей из документа, были разработаны критерии оценки для обеспечения подготовки и оценки учебников. Эти критерии отражают все аспекты учебника и других материалов, требования к их содержанию и структуре.

В контексте модернизации азербайджанской системы образования изменились цели и задачи, стоящие перед образовательными учреждениями и учителями, то есть «приобретение знаний» теперь сместилось на формирование «компетенций». Система развития базовых компетенций включает модель развития коммуникативной и социальной компетентности. На практике это выражается в формировании коммуникативных навыков, умения и привычек действовать в социальных ситуациях, способности нести ответственность и развитию навыков работы в команде: личностное развитие; постановка личных целей; их достижение; содействие развитию толерантности; умение сосуществовать с представителями других культур, языков и религий.

В статье рассматриваются упомянутые соображения и предлагаются пути решения предстоящих проблем с использованием соответствующих инструментов и инновационных образовательных технологий.

Ключевые слова: учебные материалы, инновационное обучение, навыки, компетенция, личностное развитие.

Роль образования в культурном и духовном развитии личности, прогрессе общества и государства имеет важное значение. Если образование страны отвечает потребностям общества и доступно его гражданам, оно положительно влияет на все сферы и способствует развитию. В этом отношении в нашей стране продолжается формирование современной системы образования. Инновации и современные подходы, применяемые в образовании, приводят к успешным результатам.

В настоящее время, в соответствии с положениями и требованиями законодательства об образовании, современное образование сталкивается со многими важными задачами. Главная цель – воспитание человека с высокими моральными ценностями. Этот человек должен

понимать обязанности, возложенные на государство, свою ответственность и осознавать свои личные права. Этот человек должен уважать традиции нашего народа, сформировавшиеся на протяжении веков, демократические принципы, установленные на мировом уровне и требуемые от каждого, а также права и свободы человека. Законодательство об образовании в нашей стране требует, чтобы образованная молодежь была верна идеям патриотизма, государственности и азербайджанской идентичности, и воспитывалась как независимая и творчески мыслящая гражданка и ответственная личность.

Как следует достигать этих демократических ценностей? Какие пути и направления следует выбрать? Ответственными сторонами здесь являются школы, учителя, родители и используемые учебники, в целом, учебная литература и учебные пособия.

Высокий уровень результатов обучения зависит от качества учебных пособий. То есть учебники, методические пособия для учителей и другие ресурсы должны систематизировать деятельность учителя и создавать для него широкие возможности. Всегда следует принимать различные эффективные меры для подготовки высококачественных учебных пособий. Хороший учебник должен отвечать всем требованиям содержания образования на соответствующем уровне, и его следует проверять, анализировать и изучать по всем критериям.

Кабинет Министров Азербайджанской Республики утвердил документ под названием «Учебная политика в системе общего образования». (9) На основе положений этого документа соответствующие комиссии Министерства образования подготовили необходимые документы и законодательную базу. Во-первых, была подчеркнута важность вопроса оценки учебников, и, соответственно, обеспечена деятельность совета по оценке учебников, для которого были подготовлены положения. В качестве задачи, вытекающей из документа, были разработаны критерии оценки для обеспечения подготовки и оценки учебников. Эти критерии отражают все аспекты учебника и других материалов, требования к их содержанию и структуре. Кроме того, соответствующие комиссии Министерства разработали правила подготовки учебников и правила их издания. Как мы видим, написание и подготовка учебника требует комплексного подхода. Специалисты различных специальностей прилагают значительные усилия к содержанию учебников, от их структуры до иллюстраций и других аспектов.

Учебники должны отражать особенности азербайджанского народа, сформировавшиеся на протяжении веков и определяющие его поведение. Учащимся следует прививать культурные ценности, воспитывать их в этом духе, и они должны уважать свою семью, своих людей и свои ценности.

Материалы, представленные в учебнике и методическом пособии для учителей, должны учитывать возрастную психологию учащихся и вытекающие из этого моменты, а также физиологические особенности школьников. Поскольку учебник каждого класса предназначен для этих учащихся, учебные материалы, уровень заданий и другие доступные материалы должны быть адаптированы к этому.

Учебник является источником как нравственного воспитания, так и педагогических знаний. В этом отношении он должен отражать отфильтрованную, уточненную и проверенную информацию и данные, полученные из надежных источников, о самых современных достижениях, открытиях и изобретениях современной науки, технических и культурных успехах человечества, информационных технологиях. Учащийся не должен получать информацию, которая может негативно повлиять на его образование или быть вредной. Учебник должен отвечать его желанию получать информацию, соответствующую его возрасту и, соответственно, его психологическим особенностям. Каждый учебник должен развивать мышление учащихся, повышать их способность к самостоятельному исследованию, когнитивные навыки, совершенствовать творческое мышление, прививать различные прогрессивные творческие привычки, побуждать их думать и принимать самостоятельные решения для преодоления проблемных ситуаций. Учебник должен стать для ученика путеводителем и помощником. Все вышесказанное обосновывает актуальность статьи и призывает к проведению обширных исследований в этой области.

В современную эпоху роль образования в общественной жизни значительно меняется, формируются новые подходы к обучению. Главная цель применения инновационных образовательных технологий – подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Образование должно развивать инновационные механизмы, находить творческие пути решения важнейших проблем. Точнее, исследовательская деятельность, направленная на получение знаний; что возможно или осуществимо на основе научных знаний в данных условиях. Проектная деятельность, направленная на развитие специфических, технологических знаний о том, как действовать для достижения желаемого («инновационного проекта»); образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов определенного опыта, формирование у каждого человека личных знаний и опыта того, что и как делать, чтобы воплотить инновационный проект на практике. Инновационные технологии в образовании – это организация образовательного процесса, построенная на основе качественно различных принципов, инструментов, методов и технологий, позволяющая достичь эффективности в обучении. Это включает в себя приобретение максимального объема знаний; максимальную творческую активность; и широкий спектр практических навыков и умений.

«Что такое инновация и как она применяется в образовательном процессе?» Попробуем ответить на этот вопрос. Это образование, способное к саморазвитию и создающее условия для всестороннего развития всех его участников, комплекс, состоящий из трех взаимосвязанных компонентов:

1. Современное содержание, передаваемое учащимся, подразумевает не усвоение предметных знаний, а развитие навыков. Это содержание должно быть хорошо структурировано и представлено в виде мультимедийных учебных материалов, передаваемых с использованием современных средств коммуникации.

2. Современные методы обучения – это активные методы развития навыков, основанные не только на пассивном восприятии материала, но и на взаимодействии учащихся и их вовлечении в образовательный процесс.

3. Современная инфраструктура обучения, объединяющая информационно-технологические, организационно-коммуникационные компоненты, позволяющая эффективно использовать преимущества дистанционного обучения.

В условиях модернизации азербайджанской системы образования цели и задачи, стоящие перед образовательными учреждениями и учителями, меняются, то есть от «приобретения знаний» происходит переход к формированию «компетенций».

Система развития базовых компетенций включает модель развития коммуникативной и социальной компетентности. На практике это выражается в формировании коммуникативных навыков, умения и привычек действовать в социальных ситуациях, способности нести ответственность, развивает навыки работы в команде:

Личностное развитие; постановка личных целей; их реализация; способствует воспитанию толерантности; умению сосуществовать с представителями других культур, языков, религий.

Таким образом, происходит сдвиг в сторону гуманистического подхода к образованию. Применяются инновационные педагогические технологии, учитывающие развитие индивидуальных особенностей учащихся. Современные образовательные технологии можно считать основным условием повышения качества образования, снижения учебной нагрузки и более эффективного использования учебного времени. Наиболее характерные инновационные технологии:

1. Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании предмета. В настоящее время информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют большое значение на всех уровнях системы образования. На каждом этапе познавательной деятельности, научных исследований и практического применения во всех областях знаний информационно-коммуникационные технологии одновременно выполняют функции

инструментов и объектов знания. Особенность информационно-коммуникационных технологий заключается в их многогранности: они являются инструментом, используемым во всех областях знаний.

В результате инновационный характер развития ИКТ оказывает прямое влияние на другие области знаний, формируя мировоззрение молодого специалиста, улучшая дидактико-методическое представление знаний, повышая способность воспринимать и создавать знания, тем самым внося инновационный элемент в комплексное развитие.

Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, изменить природу умственной деятельности и автоматизировать человеческий труд.

1. Индивидуально-ориентированные технологии в обучении предмету. Личностно-ориентированные технологии ставят личность ученика в центр всей системы образования, создавая комфортные, бесконфликтные и безопасные условия для его развития и реализации его природного потенциала. Личность ученика, использующая данную технологию, проявляется в разработке учебных программ в соответствии с его способностями и потребностями.

2. Информационно-аналитическое развитие образовательного процесса и управление качеством образования. Использование таких инновационных технологий позволяет объективно и беспристрастно отслеживать развитие каждого ученика индивидуально и в группах. С определенными модификациями они могут стать незаменимым инструментом при подготовке общего контроля, изучении состояния преподавания любого предмета, системы работы отдельного учителя.

3. Мониторинг интеллектуального развития. Анализ и диагностика качества образования для каждого ученика.

4. Образовательные технологии как ведущий механизм формирования современного ученика. Образовательные технологии реализуются путем вовлечения учащихся в дополнительные формы личностного развития, их участия в различных видах внутришкольных мероприятий, олимпиад и конференций.

5. Дидактические технологии как условие развития образовательного процесса в учебных заведениях. Здесь могут применяться как уже известные и проверенные методики, так и новые. Это самостоятельная работа с использованием различных учебных пособий.

6. Психологическая и педагогическая поддержка применения инновационных технологий в образовательном процессе учебных заведений. Цель состоит в том, чтобы обеспечить научно-педагогическое обоснование использования тех или иных нововведений. Их анализ проводится на методических советах, семинарах, консультациях с ведущими специалистами в этой области.

Таким образом, практика современной образовательной организации обладает самым широким арсеналом для применения педагогических нововведений в образовательном процессе. Эффективность их применения зависит от традиций, сформированных в образовательном учреждении, способности педагогического персонала воспринимать эти нововведения, а также материально-технической базы учреждения.

В стандартах итоговая оценка учащихся также включает итоговую оценку, характеризующую динамику индивидуальных учебных достижений на протяжении всего периода обучения, и наиболее оптимальным методом для этого является портфолио. Это метод регистрации, сбора и оценки работы и результатов, демонстрирующий усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях за определенный период времени.

Для учащегося портфолио — это организатор его учебной деятельности, а для учителя — средство обратной связи и оценочной деятельности. Выбор типа портфолио зависит от цели его создания. Помимо учебных навыков сбора и анализа информации, ее структурирования и представления, портфолио позволяет развивать интеллектуальные способности более высокого уровня. Для этого студент должен научиться отбирать и оценивать информацию, четко

определять желаемые цели, достигать поставленных задач, планировать свою деятельность, проводить самооценку и анализ, отслеживать свои ошибки и исправлять их.

Использование этих технологий в инновационном обучении позволяет учителю сделать процесс более полным, интересным и насыщенным. Такая интеграция, на стыке естественнонаучных дисциплин, необходима для того, чтобы учащиеся понимали единый мир и формировали мировоззрение.

Мотивация действий, придание самостоятельности полученной информации, формирование творческого нетрадиционного мышления, максимальное раскрытие природных способностей учащихся, их развитие с использованием последних достижений науки и практики – вот основные цели инновационной деятельности. Таким образом, использование инновационных образовательных технологий позволяет решить следующие задачи:

- способствовать развитию личности учащегося с активной позицией, способного справляться со сложными ситуациями и позитивно решать их проблемы;
- изменить характер взаимодействия между субъектами учебного заведения;
- повысить энтузиазм учащихся к учебной деятельности.

Высокая мотивация к учебной деятельности также обусловлена многогранным характером образовательного процесса. Необходимо уделять больше внимания изучению и освоению современных педагогических технологий, позволяющих существенно изменить методы организации учебного процесса, характер взаимодействия между субъектами системы и, в конечном итоге, их мышление и уровень развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ «Об утверждении Программы оснащения средних школ информационно-коммуникационными технологиями в Азербайджанской Республике (2005-2007 гг.)» от 21 августа 2004 г.
2. Приказ № 33 Министерства образования Азербайджанской Республики от 23 января 2006 г.
3. Учебная программа (учебный план) по азербайджанскому языку для средних школ Азербайджанской Республики (5-11 классы). Баку, 2013, 135 с.
4. «Правила подготовки учебников, пособий и других учебно-методических средств для общеобразовательных учреждений» Постановление № 67 Совета Министров Азербайджанской Республики. Баку, 25 февраля 2020 г.
5. Пашаева П.Ш., Аббасова С.И. Актуальные проблемы преподавания азербайджанского языка. Баку, АДПУ, 2021, 157 с.